

ESTUDIOS DE CASOS COMO EJEMPLOS PARADIGMATICOS EN HISTORIOGRAFIA DE LAS MATEMATICAS E INCONVENIENTES DE UNA UNICA TEORIA DEL CAMBIO RADICAL EN MATEMATICAS

Mario H. Otero*

RESUMEN

Desde Kuhn (1962), con sus planteos fuertemente cuestionados en aspectos fundamentales pero subsistentes como marco general, y particularmente desde Crowe (1974), se discute intensamente el tema del cambio radical en Matemáticas. Gillies (1992) recoge un conjunto de trabajos significativos pero muchos otros están dispersos en variadas publicaciones.

Paradigma, modelo, marco conceptual (y conceptos de cobertura, emparentados y no siempre coherentes), por un lado, y revolución, cambio radical y desarrollo intensivo (Enriques) (y los emparentados, y para nada coincidentes en su alcance), por otro, han pretendido ser las bases (aunque con conceptos a menudo mal definidos) para explicar los cambios radicales en Matemáticas.

Junto a esos intentos teóricos incompletos se ha dado un cuidadoso estudio de casos que ha puesto de relieve elementos importantes que no pueden soslayarse. Si bien esos ejemplos han estado teñidos por interpretaciones particulares de 'paradigma' y 'revolución', ciertos resultados obtenidos en cada uno (podría hacerse con ellos un interesante catálogo) parecen poseer validez independientemente del carácter justificatorio en que se han visto involucrados. De alguna manera podríamos decir que esos casos juegan en la historiografía de las matemáticas el papel de *ejemplos paradigmáticos*. Sin embargo si tomamos como modelo de estos los que juegan ese rol dentro de la física newtoniana, podemos decir que los historiográficos en Matemáticas 1. se encuentran en un nivel de análisis distinto y, fundamentalmente, 2. no parecen poder converger hacia una teoría general. Es más, pueden apuntar a subteorías distintas que usen conceptos disímiles de 'paradigma' o 'revolución'.

El presente trabajo intenta justamente mostrar, en forma generalizada, cómo 'revolución' designa en esos ejemplos, en forma variada, tipos de episodios o de procesos disímiles, por ejemplo de distinta duración, de mayor o menor frecuencia..., que deben ser correlacionados con modelos de matemáticas concebidos en distintos niveles; de todo lo que resultaría teorías interconectadas pero diferentes.

Palabras clave: Cambio Radical; Ejemplo Paradigmático; Historiografía; Subteoría; Revolución Científica.

* Universidad de la República (Uruguay).

CASE STUDIES AS PARADIGMATIC EXEMPLARS IN THE HISTORIOGRAPHY OF MATHEMATICS; INCONVENIENCE OF A UNIFIED THEORY OF RADICAL CHANGE IN MATHEMATICS

Since Kuhn (1962, 1970) and particularly since Crowe (1974), the subject of radical change in mathematics has been largely discussed. Gillies (1992) presents a set of significant papers, but many others are included in periodicals and books. Anyway, Gillies' set is largely representative.

The radical changes in mathematics are intended to be explained, on one side, by paradigm, model, conceptual frame, and other related but not always coherent covering concepts, and, on the other side, by revolution, radical change, intensive development (Enriques), and other concepts related to the last ones in one sense or another.

Together with such a theoretical intent, there is a set of careful case studies that underlines important elements and cannot be overlooked. Even if these exemplars have been tinged with particular interpretations of 'paradigm', 'revolution', and related concepts, the obtained results seem to be valid independently of those interpretations. These cases play a role of paradigmatic exemplars in the historiography of mathematics.

This paper intends to show, in general, how, in those examples, 'revolution' refers to various types of dissimilar episodes or processes, of varied duration, frequency,... that should be correlated with models of mathematics conceived in different levels. From this situation, subtheories of radical change in mathematics, that are related to but clearly different from one another, emerge.

Key Words: Historiography; Paradigmatic Exemplar; Radical Change; Scientific Revolution; Subtheory.

Esta presentación, con carácter esquemático, es parte de un trabajo más extenso que no se expone en razón del tiempo disponible. Por motivos prácticos - utilizar una base en gran medida común y, a la vez, evitar manejar un excesivo volumen de materiales-, tomo como punto de partida el conjunto de trabajos contenidos en Gillies (1992) - con algunos agregados citados en la bibliografía- *como representativo del estado del arte*. El arte de que se trata es el que ha dado como resultado un auténtico embrollo teórico acerca de las 'revoluciones en matemáticas' (1). No pretendo aquí desenredarlo sino apenas presentar algunas pistas que puedan, quizás, ser utilizables para ello en lo sucesivo.

1. Para Crowe (1974), en matemáticas (2) no hay revoluciones; en éstas una entidad (rey, constitución, teoría) es derrocada y descartada irrevocablemente.

Para Dauben en las revoluciones matemáticas - que son innovaciones radicales que alteran fundamentalmente la matemática, series de discontinuidades que rompen con el pasado (p.51-52), sin retorno a un orden anterior -, nada es derribado, sino sólo relegado a una posición significativamente menor; las revoluciones colocan en el foro

teorías enteramente nuevas. Para Gray y Dunmore esos fenómenos son más globales o más profundos - incluyendo cambios ontológicos notables, en el primer caso, o que transcurren en el metanivel, en el segundo.

Por la importancia de estas nuevas dimensiones, ya desde el comienzo aludimos a ellos. Sin embargo se trata de un nuevo tipo de planteo - o *posición* - del problema que se evade de la otra oposición, entre descarte y relegación (que apareció, por otra parte, en su momento, como la básica).

Quedan entonces configuradas tres posiciones, que son a nuestro entender las fundamentales. Que Gray y Dunmore estén en otra cosa que Crowe y Dauben, no los excluye. Los demás autores que aparecen en Gillies(1992) hacen aportes significativos -sea teóricos, sea de análisis de casos - pero elegimos partir de las tres posiciones indicadas.

2. Ellas han sido señaladas como refiriéndose particularmente a las revoluciones en matemáticas. Pero hay otros aspectos que han sido discutidos también en relación con las revoluciones científicas en general (3), es decir en relación con uno de los temas más fértiles y publicados y publicitados por los filósofos y - en grado algo menor - por los historiadores de la ciencia en nuestro tiempo. Ese tema tiene nombre propio: se llama Kuhn.

Hay además temas que son igualmente importantes en relación con las revoluciones matemáticas: se trata de la frecuencia, de la duración y del tamaño de las revoluciones.

Parecería a veces decirse que si las revoluciones son demasiado frecuentes o excesivamente extendidas en el tiempo pierden cierto carácter de puntualidad y de notoriedad al cual se aplicaría el término 'revolución'; de ahí surgen conductas denegatorias que de todos modos nos resultan infundadas.

A veces se indica con el nombre de 'microrevolución' un episodio suficientemente significativo pero algo menor en importancia respecto a otros. Por todo ello parecería imponerse la confección de una taxonomía adecuada, con *sub-teorías* para cada uno de los taxones distinguidos entre las revoluciones matemáticas (ésta es una de las tesis metodológicas mínimas del presente trabajo). Y no los rápidos asertos del tipo «ése es un disparate, ésa no es una revolución» (como alguna vez dijera Grattan Guinness), no tan frecuentes en los medios académicos pero igualmente infundados.

Dichas subteorías son dignas de ser trabajadas en primer lugar y me parece dudoso que por el momento se las pueda integrar en una única metateoría acerca de las revoluciones en matemáticas, por más que esa sea su vocación (o la idea regulativa que está detrás).

Esa taxonomía está por construirse, por más de que ya contemos con algunos elementos para hacerlo, y esas subteorías podrían resultar útiles para salir del referido embrollo. Contamos en primer lugar con un conjunto de *ejemplos paradigmáticos* de revoluciones matemáticas - o negaciones de que ciertos cambios lo sean -, como para comenzar la tarea.

3. El conjunto A es una lista de ejemplos - informalmente aludidos, que acompañados de referencias algo más precisas - son presentados reiteradamente, o negados, como casos de cambios sustanciales, en uno u otros sentidos, sea en el corpus sistemático sea en la problemática sea en los supuestos de aquél. Son, por tanto, aspirantes a ser considerados, por unos u otros, como revoluciones en matemáticas, en los amplios sentidos indicados.

Conjunto A:

Euclides, construcción de un sistema deductivo: los Elementos

Inconmensurabilidad entre el lado y la diagonal de un cuadrado

Vieta, álgebra

Fermat-Descartes, 'la geometría analítica'

Newton-Leibniz, el cálculo infinitesimal

Lagrange

Gauss, Disquisitiones

Geometría proyectiva

Geometría hiperbólica

Galois et al., grupos

Cauchy, el rigor

Números negativos, números complejos

Hamilton, Cayley,

Riemann, multiplicidades, geometría no euclídea

Klein

Peano

Frege

Hilbert/99

Conjunto B (se agrega al sólo fin ilustrativo)

Finsler (1926)

Gödel (1931)

Tarski (1934)

Bourbaki (1939-)

Robinson (1960)

Cohen (1963)

Arnold, sistemas dinámicos

El conjunto A comprende casos analizados en Gillies (1992) pero no se trata de una lista exhaustiva de los que allí aparecen.

4. Todos esos ejemplos, que hemos llamado paradigmáticos de 'revoluciones matemáticas' por dos razones - porque aparecen como casos notorios de cambios sustantivos y *porque han sido estudiados en profundidad* -, están sujetos a discusión, uno a uno, en cuanto a si constituyen o no cambios revolucionarios.

A pesar de la distancia en que se sitúan de nosotros los tres primeros casos - lo que hace que no pueda disponerse de un conocimiento tan acabado de los mismos como de los recientes -, no cabe duda alguna de que se trata de cambios que se debe privilegiar. Tanto la constitución de una ciencia deductiva - efectuada en contraposición con la acumulación de observaciones y utilizaciones de propiedades geométricas o aritméticas -, como el descubrimiento de la inconmensurabilidad entre el lado y la diagonal de un cuadrado - con sus consecuencias matemáticas y filosóficas -, como el proceso que culmina con Vieta, erigiendo tanto un instrumento impar como un tema no trivial de trabajo matemático, son ejemplos paradigmáticos.

La escasez de datos, por más que el trabajo historiográfico sobre esos casos haya sido inmenso, no permite llegar a tener una idea precisa sobre la duración de esos procesos de cambio radical. Tenemos razones para suponer que algunos de ellos han sido lentos pero de todos modos no disponemos de elementos de prueba definitivos al respecto, y menos aún forma de fecharlos con cierta precisión. No obstante nada puede hacer pensar que no se trata de verdaderas revoluciones, al punto que en uno de ellos se sitúa el comienzo de la propia disciplina tal como se la conoció durante milenios y los otros han dado forma a instrumentos o temas de trabajo durante períodos extremadamente prolongados (por lo menos hasta Dedekind para los irracionales).

El resto de los casos es moderno y por lo tanto mucho más accesible, por más que el estudio más cuidadoso de los ejemplos decimonónicos ha sido reciente y su análisis detallado sea fruto de los últimos años. En particular durante el período 1974-94, y más aceleradamente hacia nuestros días, ha acumulado análisis extremadamente finos, que son conocidos de muchos; son el fruto de un trabajo indudablemente profesional.

Con todo, y una vez decidido en cada caso si se trata de una revolución matemática o de un cambio de otro tipo - obviamente sobre la base de muy diversas propuestas conocidas de interpretación conceptual del término 'revolución matemática' (que aquí ni siquiera vamos a recoger (4)) - el tema central que en el presente trabajo nos interesa es otro.

¿Deben entenderse esas revoluciones matemáticas acontecidas en el siglo xix como aisladas, o como eslabones más o menos independientes en un proceso de crecimiento de la disciplina, o más bien deben serlo como hitos de una revolución matemática unitaria de otro orden o nivel?

Ese es uno de los problemas centrales de la taxonomía que más arriba hemos considerado deseable, y que impondría desde nuestro punto de vista la construcción de subteorías correlativas. El punto decisivo es el de mostrar si y de qué manera el conjunto del proceso - que incluye a otros cambios radicales - puede caracterizarse él mismo como revolucionario.

5.1 La mayoría de los elementos del conjunto A está formada por 'candidatos a revoluciones' que podríamos llamar llanamente puntuales si ésa no fuera ésa una tremenda exageración. Se trata de cambios radicales llevados a cabo en un entorno bastante pequeño de ciertas obras (5) que los expresan, en períodos que llamaremos

cortos. A pesar de lo señalado, por comodidad, las designaremos como puntuales. Supondremos por el momento que algunas de ellas transcurren en el plano matemático propiamente dicho (en el sentido de Crowe)..

5.2 Junto a ellas, y también con carácter puntual, existirían, como dijimos, revoluciones que tienen su lugar en metalevels, à la Dunmore.

5.3 Pero parece conveniente admitir también ciertos monstruos, no puntuales, de larga duración, à la Gray, sea que esas revoluciones contengan además, dentro suyo, momentos del tipo que hemos llamado revoluciones puntuales, o no.

En particular Gray es partidario de aceptar revoluciones extendidas en el tiempo que son de carácter fundamentalmente ontológico (uno de los metalevels en la posición antes aludida); en ellas los términos matemáticos aparentemente constantes dejan de designar lo mismo. Esos cambios ontológicos se producirían de modos *poco súbitos*.

Por otra parte la expresión '*La revolución científica*', fuera de las matemáticas, aceptada normalmente por historiadores de la ciencia de primer nivel, designa un cambio lento y largo (de siglos), con nodos significativos, bien conocidos (6).

6. Nos inclinamos, en relación con el conjunto A, por aceptar, en principio los tres tipos de revoluciones señalados.

Ahora bien, resulta importante insistir en el tercero porque parece el más dudoso o el con más furia negado a veces (es el caso señalado de Grattan Guinness). ¿En que consistiría su carácter revolucionario, y no más bien evolucionario?

Se trata del desplazamiento radical - expresado en su plena claridad a lo más sólo hacia el fin del proceso, por ejemplo en Hilbert-99 - en aspectos bien precisos-, de elementos (7) que son propios de la práctica matemática disponible, por otros que la afectan severamente - y que por ahora no hemos de especificar. Dicho de otro modo, una revolución larga, pero no sin sobresaltos -las revoluciones puntuales - de ese tipo asume también las características generales que Dauben ha planteado como propias de las revoluciones matemáticas (¿necesitamos recorrerlas de nuevo?). Y esto último bastaría para que no se la confunda con procesos evolucionarios o convolucionarios.

Gray expresa la dificultad de explicar el conjunto del proceso en sus detalles sin reescribir toda la historia de un largo período, pero de todos modos hay razones suficientes para mostrar cómo un conjunto de revoluciones puntuales durante el siglo xix convergió en Hilbert-99 para desplazar al llamado paradigma lagrangiano (Hormigón 1982); podríamos decir, parafraseando a Dauben, que la vieja matemática no era más lo que parecía ser ("older Mathematics /was/ no longer what it seemed to be"). Ese proceso, largo sin duda alguna, constituyó a su vez una revolución.

Es más, se podría, como ejemplo nada trivial, aportar algunos elementos de prueba respecto a la revolución que tuvo lugar en geometría, durante el impropriadamente llamado siglo gris, y es lo que hemos hecho en un conjunto de artículos y en un libro cuyo contenido no vamos a redespigar aquí.

7. Gauss y la posterior teoría algébrica de números, el principio de dualidad en geometría proyectiva, las geometrías no euclídeas, el aporte de Galois, el nuevo rigor de Cauchy, la aceptación de campos numéricos antes vergonzantemente utilizados, el

«programa» de Erlangen, Riemann con sus multiplicidades y con su geometría elíptica, Peano con sus postulados aritméticos, Frege fuente de tantos logicismos, de tantos temas de lógica y de filosofía, y de tantos equívocos, para no recordar sino algunos ítems de nuestra lista A (8), producen cambios cuyo carácter revolucionario podrá ser discutido en uno u otro caso, pero además introducen nuevos conceptos que cambian la faz de las matemáticas y producen nuevos significados para un lenguaje que se había mostrado como muy rico pero que a la vez fue mostrándose como excesivamente estrecho. Las rupturas que esos aportes encierran son de volumen y de profundidad y sin embargo, aislados, o encadenados, no muestran todo su potencial teórico.

Hilbert-99 no los recoge puntualmente a todos pero muestra cómo un subconjunto importante, el geométrico, converge en su despliegue. Esto ha sido mostrado reiteradamente y bastaría para comenzar a mostrar cómo un arco de transformaciones radicales configura una alteración significativa, revolucionaria, en la mismísima *práctica matemática*. Mostrar la resistencia de Frege - ejemplar obviamente en sus aportes positivos - frente a ese Hilbert, da una medida de los cambios introducidos durante un siglo especialmente fértil.

El entrelazamiento que hacia el primer cuarto del siglo XIX se dio entre estructura deductiva, ontología de las teorías e introducción de consideraciones metamatemáticas claras (9), a propósito del principio de dualidad, no fue casual. Ya se daba así, tempranamente (10), una práctica radicalmente distinta a las dominantes (por más que aisladamente los elementos integrados no fueran nuevos del todo). Se puede seguir el hilo que desemboca en Hilbert-99 a propósito de cada uno de los temas que se integran.

Si bien cada uno de los autores de Gillies (1992) (y de algunos otros textos no incluidos allí) parece tener una visión diferente de las revoluciones matemáticas, sin embargo, la magnífica cosecha reciente de análisis bien aguzados de casos paradigmáticos (aún utilizando concepciones distintas pero no incomparables), por un lado, y por otro, la adopción de ciertas medidas tendientes a desarrollar una taxonomía cuidadosa - aunque como todas ellas no carente de supuestos -, que distinga los variados tipos de revoluciones matemáticas, en lugar de confundirlas en un amasijo, pueden ser elementos que permitan mejorar sensiblemente el muy penoso estado del arte.

Quizás en esta nueva etapa no se trate tanto pues de diferenciar cambios radicales mediante los criterios iniciales de descarte o desplazamiento/relegación, por insuficientes, sino además por el tamaño, duración y frecuencia de los cambios radicales y, sobre todo, por el entrelazamiento entre distintos tipos de revoluciones matemáticas, puntuales o no, indeciblemente extendidas en la larguísima duración.

NOTAS

1. Gillies dice «each contributor /to the volume/ appears to have a different view of mathematical revolutions» (p. 8). Se trata de doce autores que, por otra parte, no parecen constituir una muestra especialmente sesgada.
2. In Mathematics means en la matemática propiamente dicha excluyendo todo metanivel.

3. En relación con uno de los temas más fértiles y editados de los filósofos e historiadores de la ciencia de nuestro tiempo, y que tiene nombre propio, ese tema se llama, para ahorrar, Kuhn.
4. Porque no es el tema del presente trabajo.
5. Que son las clásicas de cada episodio.
6. Pocos autores han negado la expresión 'Revolución científica' para el proceso que cubre por lo menos a Kepler, Galileo y Newton.
7. Usamos este término, 'elementos', para cubrir aspectos variados de la práctica matemática.
8. Al que podríamos agregar el álgebra universal de Babbage y Peacock.
9. Las hemos señalado en otro artículo a propósito de la introducción del principio de dualidad en geometría proyectiva (circa 1825).
10. Torretti señala en Lobatchevski un uso productivo de consideraciones metamatemáticas.

BIBLIOGRAFIA

- CROWE, M. Duhem and the history and philosophy of Mathematics. *Synthèse*, v. 83, 1990.
- DAUBEN, J. Are there revolutions in Mathematics? Echeverría, J. et al.(eds.), *The space of Mathematics*. Berlin: De Gruyter, 1993.
- GILLIES, D. (ed.) *Revolutions in Mathematics*. Oxford: Clarendon, 1992.
- GLAS, E. On the dynamics of mathematical change. *Studies in History and Philosophy of Science*, v. 17, 1986.
- GRAY, J. The nineteenth century revolution in mathematical ontology. D.Gillies (ed.), *Revolutions in Mathematics*, 1992.
- HALMOS, P. Has progress in Mathematics slowed down? *The American Mathematical Monthly*, v. 97, 1990.
- HORMIGÓN, M. El paradigma hilbertiano en España. *Actas II Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias*, 1982.
- ILLY, J. Revolutions in a revolution. *Studies in History and Philosophy of Science*, v. 12, 1981.
- KRIPS, H. Epistemological holism: Duhem or Quine? *Studies in History and Philosophy of Science*, v. 13, 1982.
- KUHN, T. The road since Structure. *PSA*, 1990.
- Kuhn, T. *The trouble with the historical philosophy of science*. Cambridge (Mass.): Harvard University, 1992.
- OTERO, M. H. *Joseph-Diez Gergonne (1771-1859); logique et philosophie des sciences*. Nantes: Université de Nantes (Sciences et techniques en perspective), 1997.